

СОЦИОЛОГИЯ

Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Социология. Педагогика. Психология. 2026. Том 12 (78). № 2. С. 3-11.

УДК 316.4.05

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

Баландина Т.М., Быченко Ю.Г.

*Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», Саратов, Россия
E-mail: baltm777@yandex.ru, bychenkoug@gmail.com*

В данной статье проведён анализ оценки курсантами военного образования в целом и деятельности военных институтов по реализации данной функции государства в частности. Курсанты военного института высоко оценивают военное образование, считают его наиболее важным и престижным в Российской Федерации. Выявлен достаточный уровень эмоционального комфорта в процессе обучения курсантов. На основе анализа представлений курсантов раскрыты противоречия системы военного образования, определены направления преодоления её недостатков: 1) оптимизация механизмов развития инициативы и творческого мышления в процессе осуществления образовательных практик; 2) привлечение курсантов к планированию и реализации образовательной профессиональной деятельности, военно-профессиональных практик; 3) модернизация принципов организации культурно-досуговой деятельности курсантов.

Ключевые слова: военное образование, курсанты, военный институт, военно-профессиональная деятельность, профессионализм, культурно-досуговая деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно положениям Закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], образовательная система России имеет несколько базовых форм. Военное образование в рамках данного подхода – это один из компонентов профессиональной образовательной системы наряду с рядом других. Оно отличается, с одной стороны, областью теоретических и практических компетенций, культурой военно-профессионального взаимодействия [2], с другой стороны, механизмами применения профессионального потенциала выпускниками высших военных учебных заведений [3]. Военное образование имеет особо значимый социальный статус. Подготовке военных профессионалов различного уровня, и прежде всего офицеров, всегда уделялось особое внимание как со стороны гражданского общества, так и со стороны государственных структур. Высшим военным учебным структурам отводилось важное значение в системе образовательных комплексов России. Обучающиеся и педагогические работники

данных учреждений имели особые, расширенные права, обязанности и привилегии по сравнению с иными образовательными институтами гражданского типа [4]. Особый статус военного образования отражает важное значение вооруженных формирований как компонентов социального института, обеспечивающего военную, а также социальную безопасность российского государства. **Цель научной статьи:** раскрыть субъективную оценку курсантами военного образования в России, конкретизировать пути его модернизации. Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие **задачи:** 1) обосновать необходимость субъективной оценки военного образования; 2) уточнить эмпирическую основу исследуемой проблемы; 3) рассмотреть результаты социологического опроса курсантов; 4) раскрыть преимущества и недостатки военного образования на основе анализа субъективных позиций курсантов военного института. Рассмотрению данной проблемы, решению поставленных задач, посвятим данную научную статью.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

В современных условиях значимость военного образования повышается. Поэтому необходимо осуществлять его диагностику не только в системе административного контроля, но и на уровне непосредственных оценок акторов, получающих военное образование [5]. Важна оценка самих обучающихся курсантов как военного образования в целом, так и деятельности военных институтов по реализации данной функции государства в частности [6]. Субъективная оценка военного образования в научной литературе принято рассматривать как анализ личных мнений и качественных восприятий обучаемых, оценки ими недостатков и путей совершенствования военного образования в целом [7]. Субъективная оценка военного образования формируется с одной стороны на основе личностных представлений образовательного опыта, непосредственных убеждений, базовых впечатлений обучающихся субъектов, с другой стороны их оценки преимуществ и недостатков данной системы. Поскольку военное образование в целом подразумевает системную подготовку военных специалистов офицеров для осуществления служебных профессиональных обязанностей, субъективная оценка военного образования может осуществляться в результате социологического опроса курсантов, обучающихся в военном институте. Таким образом, субъективная оценка военного образования – это результат анализа личных мнений и восприятия качества образовательных процессов самими обучающимися. Курсанты представляют собой наиболее значимой социальной группой проходящих военное образование. Поэтому оценка их мнения по данной проблеме представляет собой важным компонентом исследования. Данная оценка должна включать в себя следующие основные направления: 1) уточнение связи теоретических и практических подходов в военном образовании; 2) выявление уровня общей удовлетворенностью образовательной военно-профессиональной деятельностью; 3) оценка важности и престижности военного образования, условий обучения; 5) выявление недостатков в системе российского военного образования. **Эмпирическую базу исследования** выстроим на основе анализа некоторых данных

социологического опроса выборочных групп курсантов Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации (2023-2024 год, N = 300). Отметим, что более 90% курсантов считают, что военное образование является наиболее высоким уровнем образования в Российской Федерации. 87% курсантов удовлетворены уровнем профессионализма преподавателей военного института. Военное образование рассматривается курсантами как совокупность систематизированных и обобщенных знаний, умений, навыков по фундаментальным, а также специальным военным дисциплинам. Практически все опрошенные подчеркивают связь теоретического и практического в военном образовании, обосновывают связь получаемых ими навыков, а также необходимых компетенций для будущей профессиональной деятельности офицеров. 67% опрошенных гордятся тем, что получают профессию военного. Эмоциональный комфорт в процессе обучения курсанты оценивают на 7 баллов (в среднем из 10 возможных). Некоторое занижение данного показателя связывается с повышенными практиками административного контроля, жесткой дисциплиной, ограниченными возможностями досуговых практик. При этом 83% опрошенных в целом удовлетворены процессом организации военного профессионального обучения в военном институте. Выявлен высокий уровень общей удовлетворенностью образовательной военно-профессиональной деятельностью (81% курсантов констатируют данную удовлетворенность). Самую высокую оценку получает инфраструктура военного вуза (88%), также высокий уровень оценки внешнего вида, ремонт корпусов военного института (76%), а также техническая оснащенность (68%). Несколько ниже оценка выставляется питанию в процессе реализации военно-образовательной деятельности. Высокий уровень удовлетворения питанием имеют только 57% обучающихся. Курсанты военного института высоко оценивают военное образование, считают его наиболее важным и престижным в России. Выявлен достаточный уровень эмоционального комфорта в процессе обучения. При этом респонденты высоко оценивают процессы организации и осуществления процесса образовательной военно-профессиональной деятельности в военном институте. Несколько заниженным представляется уровень удовлетворения потребности в питании. Рассмотрим проблемы которые предлагают решать курсанты, получающие военное профессиональное образование в военном институте.

Первая проблема: препятствия в развитии творческого образовательного потенциала. Около половины курсантов указывают на необходимость улучшения условий для развития творческого образовательного потенциала в военных учреждениях. При этом несложно заметить, что по мере обучения в военном институте происходит накопление творческого профессионального потенциала. Так, 24% респондентов на втором курсе обучения указывают на существенное развитие у них творческих способностей. Постепенно возрастает творческий потенциал курсантов. На четвертом курсе данный рост отмечают 26%, на пятом курсе – 47% курсантов. Вместе с тем курсанты указывают на организационные недостатки, которые препятствуют росту творческого потенциала. 31% респондентов связывают это с недостаточным оснащением компьютерной техникой, ограниченным доступом

к интернет-ресурсам. 12% курсантов указывают на шаблонность и догматизм в системе организации учебных занятий, 11% – на отсутствие эффективной системы мотивации творческой образовательной деятельности, а 5% указывают на недостаточную информационную подготовку командиров и преподавателей. Несложно заметить, что существенным недостатком военно-образовательной деятельности является отсутствие необходимых условий для развития инициативы и творчества курсантов. Для оптимизации творческой деятельности курсантов необходимо: расширить поставки компьютерной техники, обеспечить контролируемый доступ к интернет-ресурсам; модернизировать ряд образовательных программ, обновить систему научно-образовательной деятельности, расширить практики использования внешних образовательных информационных ресурсов.

Вторая проблема: оторванность курсантов от планирования и реализации образовательной профессиональной деятельности. Около четвертой части респондентов хотят иметь возможность по ряду непрофильных дисциплин осуществлять самостоятельный выбор (по ряду гуманитарных дисциплин). 18% респондентов указывают на необходимость усиления связи теоретических курсов с военной практикой. 4% настаивают на необходимости расширить состав практических занятий и военно-полевых стажировок, а также повышения материально-технического оснащения образовательной деятельности. По сути, в современных условиях требуется привлечение курсантов к планированию образовательной деятельности в институте. Сегодня необходимо рассматривать курсанта как объекта и субъекта образовательной деятельности. Важно вернуться к организации и административному привлечению к организации образовательной деятельности Совета курсантов, научных творческих групп по циклам дисциплин.

Третья проблема: догматизм организации культурно-досуговых практик, ограниченные возможности по их реализации. Более пятой части респондентов считают, что в военном институте необходимо существенно совершенствовать организацию культурно-досуговой деятельности курсантов. На первом курсе проявляются проблемы, связанные с рассогласованностью предшествующих культурно-досуговых практик (при жизни "на гражданке") и требованиями к организации досуга в военном вузе. На последующих курсах данное противоречие разрешается только частично. Большинство курсантов эффективно осваивают, а также разделяют принципы военной организационной культуры. У них повышается мотивация к военной службе. Вместе с тем проявляется двойственность поведения курсантов. С одной стороны, акторы стремятся и нацелены на получение офицерского звания, имеют потребность начать реальную военную службу, осуществлять военную деятельность, построить карьеру. С другой стороны, военная служба существенно ограничивает их досуг и внеслужебные целевые практики. Культурно-досуговая деятельность курсантов представляет собой важный компонент их военно-профессионального и личностного развития, способствуя формированию ценностных ориентаций, творческой активности и служебной адаптации. В условиях военного образования досуг выполняет не только рекреационную функцию, но и выступает средством воспитания, способствуя усвоению норм

корпоративной культуры, патриотизма и духовно-нравственных идеалов. Однако эффективность данной деятельности во многом зависит от системного подхода, включающего современные педагогические технологии, учет психологических особенностей курсантов и интеграцию традиционных и инновационных форм организации свободного времени.

Таким образом, нами предлагаются следующие пути совершенствования военного образования в военных институтах: 1) разработка и реализация проектов, направленных на развитие инициативы и творческого мышления в процессе образовательной деятельности акторов (ключевым аспектом здесь является создание материального и духовного стимулирования активной познавательной деятельности); 2) привлечение курсантов к планированию и реализации некоторых форм образовательной профессиональной деятельности (внедрение принципов вовлеченности курсантов в образовательный процесс, участия в частичном планировании и организации их профессиональной подготовки как на уровне военного института, так и в рамках отдельных учебных групп); 3) модернизация принципов организации культурно-досуговой деятельности курсантов (внедрение дифференцированных программ, учитывающих не только военную профессиональную специфику, но и интересы, потребности, предпочтения курсантов: организация открытых музыкальных дискотек, курсантских тематических кружков, привлечение к их деятельности акторов внешней среды военного института.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведён анализ оценок курсантами военного образования в контексте деятельности военного института. Представлены результаты удовлетворенности респондентов различными сторонами обучения в военном вузе. Курсанты высоко оценивают военное образование, считают его наиболее важным и престижным в Российской Федерации. Выявлен достаточный уровень эмоционального комфорта в процессе обучения курсантов. Пока несколько ниже оценка питания в процессе реализации военно-образовательной деятельности. На основе анализа предпочтений курсантов раскрыты противоречия системы военного образования, определены следующие направления преодоления его недостатков.

1. Оптимизация механизмов развития инициативы и творческого мышления в процессе осуществления образовательных практик. Творческий военно-профессиональный потенциал не только способствует глубокому усвоению образовательных компетенций, но и формирует у будущих офицеров способность к нестандартным действиям и решениям в условиях неопределенности и сложности, постоянно обновляющихся условий взаимодействия. Творчество и инициатива должны рассматриваться как форма военно-профессионального потенциала, определяющая готовность акторов к самостоятельным действиям и принятию ответственных решений. По сути, творческий военно-профессиональный потенциал позволяет будущему офицеру выходить за рамки шаблонных методов взаимодействия с подчиненными и находить инновационные способы решения

профессиональных задач. Ключевым аспектом здесь является создание материального и духовного стимулирования активной познавательной деятельности. Последнее предполагает разработку и внедрение проблемно-ориентированных, а также проектных форм и методов обучения. Важно создать условия, при которых курсанты в процессе обучения будут сталкиваться с реальными (практическими) или смоделированными военно-профессиональными задачами, требующими систематической диагностики, генерации знаний и идей, самостоятельной оценки и принятия управленческих решений. Здесь уместно активизировать применение образовательных технологий группового взаимодействия, таких как деловая игра, мозговые штурмы, дискуссии. Последние призваны способствовать развитию адаптивности мышления и гибкости действия, умению аргументированно оценивать и отстаивать собственную точку зрения. Дополнительным фактором в данном контексте является система стимулирования новаторских практик. Активизация развития творческого профессионального потенциала обучающихся является результатом формирования устойчивой внутренней мотивации к творческой деятельности. Важно систематически стимулировать новаторские образовательные и служебные практики. Это призвано обеспечить осознание личной и профессиональной значимости выполняемых творческих задач акторами. Последнее достигается через комплекс поощрений, формирование образовательной соревновательности, а также в результате демонстрации практической необходимости предлагаемых к решению проблемных задач. В рамках нового подхода педагогический состав военного института должен не только и не столько представлять и транслировать знания, но и внедрять практики проблемного рассмотрения комплексной информации, выступать в роли лидеров, наставников, определяющих регулирование процессов самообразования, раскрытие индивидуального творческого потенциала групп курсантов. Таким образом, системное развитие новаторской инициативы, творческого профессионального потенциала курсантов определяет необходимость разработки и реализации комплексного педагогического подхода, определяющего методическое и практическое обновление образовательного процесса, формирование благоприятной творческой социально-педагогической среды, целенаправленной деятельности по мотивации новаторской военно-профессиональной деятельности. Реализация данных технологий позволит, с одной стороны, подготовить высококлассных офицеров – военных специалистов, с другой стороны, повысить эффективность функционирования воинских коллективов, обеспечить способность военнослужащих находить нестандартные решения при выполнении военно-профессиональных задач, действовать в условиях риска и роста неопределенности внешней социальной среды.

2. Привлечение курсантов к планированию и реализации образовательной профессиональной деятельности, военно-профессиональных практик. Современные тенденции в образовательной сфере подчеркивают важность активного вовлечения обучающихся в процесс планирования и организации профессиональной подготовки. В контексте военного и специального образования это приобретает особую значимость, поскольку курсанты, будущие военные специалисты, должны не только

усваивать теоретические знания, но и развивать навыки самостоятельного проектирования своей образовательной профессиональной траектории. Привлечение курсантов к планированию образовательного процесса способствует формированию у них ответственного отношения к обучению, а также позволяет адаптировать программу под индивидуальные потребности и особенности восприятия и усвоения информации. Ключевым аспектом образовательного вовлечения курсантов является внедрение принципов привлечения акторов в образовательный процесс, их участие в планировании и организации профессиональной подготовки отдельных учебных групп. Последнее должно проявляться в проведении опросов, интервьюировании, дискуссионных практиках, работе проектных социальных групп. Здесь обучающимся важно обеспечить условия для высказывания собственного понимания, внедрения своих предложений, направленных на оптимизацию образовательных практик. Подобные процессы, с одной стороны, повышают мотивацию, с другой – способствуют формирования критического знания, мышления, управленческих компетенций. По сути, включение курсантов в процесс планирования и реализации образовательных действий (например, как ассистентов, в роли помощников инструкторов, модераторов учебного процесса) позволяет им не только глубоко осознать структуру профессиональных знаний, но и сформировать профессиональные лидерские способности. Таким образом, вовлечение курсантов в образовательный процесс является важным компонентом современной модели военного образования. Такой подход призван повысить эффективность военного обучения, а также способствовать становлению у будущих офицеров навыков самообучения, самоорганизации, инициативности и адаптивности. Последнее представляет собой компонент военного образования (остро востребованный в динамично обновляющихся условиях функционирования современного воинского коллектива).

3. Модернизация принципов организации культурно-досуговой деятельности курсантов. Последнее требует внедрения дифференцированных программ, учитывающих не только военную профессиональную специфику, но и интересы, потребности, предпочтения курсантов: организация курсантских тематических кружков, привлечение к их деятельности акторов внешней среды военного института. В рамках данного направления уместно использовать и развивать практики цифровизации досуга. Последнее должно открыть новые возможности в использовании виртуальных музеев, экскурсий, онлайн-лекций, интерактивных платформ. Эти формы досуга позволяют разнообразить практики вовлечения курсантов в культурные мероприятия.

Таким образом, культурно-досуговая деятельность курсантов – это не только система мероприятий, определяющих удовлетворение культурных потребностей курсантов, но и механизм саморазвития их культурного профессионального потенциала. Оценка результативности совершенствования досуговой деятельности, с одной стороны, должна основываться на потребительских критериях (уровень удовлетворенности потребностей, динамика творческой самореализации, степень влияния на культурное развитие, профессиональное становление личности), с другой стороны, на критериях сравнения (сравнительная диагностика моделей

культурного-досуга в различных военных институтах России и зарубежья с целью выявления наиболее эффективных практик). В этом контексте важно анализировать влияние мотивационных факторов в повышение результатов вовлеченности обучающихся в культурно-досуговые мероприятия и роста их творческого профессионального потенциала. Дальнейшее исследование проблемы может быть продолжено по следующим направлениям: 1) формирование социального проекта культурного развития курсантов разных курсов военных институтов; 2) регулирование информационной адаптации курсантов; 3) пути оптимизации механизмов развития инициативы и творческого мышления в процессе осуществления образовательных практик курсантов; 4) механизмы привлечения курсантов к планированию и реализации образовательной профессиональной деятельности, военно-профессиональных практик.

Список литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.05.2025) "Об образовании в Российской Федерации". – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 25.06.2025).
2. Быченко Ю.Г. Социокультурная среда военнослужащих: основные характеристики / Ю. Г. Быченко, М. А. Передумов // *Primo spectu*. – 2022. – № 4 (52). – С. 22-31.
3. Быченко Ю.Г. Саморазвитие информационной культуры у студентов высших учебных заведений / Ю.Г. Быченко, Е.А. Зиновьева // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. – 2022. – № 1. – С. 19-22.
4. Баландина Т.М. Профессиональная адаптация офицеров национальной гвардии России / Т.М. Баландина, С.В. Хвостанцев // *Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета*. – 2017. – № 3 (67). – С. 167-171.
5. Гриднев Д.А. Оценка реализации реформы военного образования: опыт социологического исследования / Д.А. Гриднев // *Известия вузов. Социология. Экономика. Политика*. – 2009. – № 1. – С. 80-82.
6. Чернышева Г.Н. Совершенствование методики оценки качества обучения на примере военных вузов / Г.Н. Чернышева, А.М. Сафин, М.В. Кильдюшевский // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление*. – 2017. – № 1. – С. 118-123.
7. Походяев С.В. Становление военного образования в России / С.В. Походяев, В.А. Кутепов, С.А. Маврин // *Омский научный вестник*. – 2013. – № 2 (116). – С. 39-41.

MILITARY EDUCATION THROUGH THE EYES OF CADETS OF THE MILITARY INSTITUTE

Balandina T.M., Bychenko Yu.G

Saratov Military Order of Zhukov Red Banner Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation, Saratov, Russia
E-mail: baltm777@yandex.ru, bychenkoug@gmail.com

This article analyzes cadets' assessments of military education in general and the performance of military institutions in implementing this state function in particular. Military institute cadets highly value military education, considering it the most important and prestigious in the Russian Federation. A sufficient level of emotional comfort during cadet training is revealed. Based on an analysis of cadet preferences, the contradictions in

the military education system are revealed and the following areas for overcoming its shortcomings are identified.

1. Optimization of mechanisms for developing initiative and creative thinking in educational practices. Creative military-professional potential not only facilitates the profound acquisition of educational competencies but also develops in future officers the ability to take unconventional actions and make decisions in conditions of uncertainty and complexity, and in constantly evolving interaction conditions. Creativity and initiative should be considered a form of military-professional potential, determining actors' readiness for independent action and responsible decision-making. Essentially, creative military-professional potential allows future officers to go beyond formulaic methods of interacting with subordinates and find innovative ways to solve professional problems.

2. Involving cadets in the planning and implementation of educational professional activities and military-professional practices. Modern trends in education emphasize the importance of actively involving students in the planning and organization of professional training. In the context of military and specialized education, this is particularly significant, as cadets, future military specialists, must not only acquire theoretical knowledge but also develop the skills to independently design their educational professional trajectory. Involving cadets in planning the educational process fosters their responsible attitude toward learning and allows for the tailoring of the program to their individual needs and the specific characteristics of their perception and assimilation of information.

3. Modernizing the principles of organizing cadets' cultural and leisure activities. This requires the implementation of differentiated programs that take into account not only the military professional specifics but also the interests, needs, and preferences of cadets. This includes organizing cadet-focused clubs and engaging actors from outside the military institute in their activities. Within this framework, it is appropriate to utilize and develop digitalization of leisure activities. This should open up new opportunities for the use of virtual museums, tours, online lectures, and interactive platforms.

Keywords: military education, cadets, military institute, military-professional activity, professionalism, cultural and leisure activities.

References

1. Federal Law No. 273-FZ dated December 29, 2012 (as amended on 05.23.2025) "On Education in the Russian Federation". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ / (accessed: 06.25.2025).
2. Bychenko Yu.G. *Socio-cultural environment of military personnel: main characteristics, Primo aspectu*, **4** (52), 22 (2022).
3. Bychenko Yu.G. *Self-development of information culture among students higher educational institutions, Humanities, socio-economic and social sciences*, **1**, 19 (2022).
4. Balandina T.M. *Professional adaptation of officers of the National Guard of Russia, Bulletin of the Saratov State Socio-Economic University*, **3** (67), 167 (2017).
5. Gridnev D.A. *Evaluation of the implementation of the reform of military education: the experience of sociological research, Izvestiya vuzov. Sociology. Economy. Politics*, **1**, 80 (2009).
6. Chernysheva G.N. *Improving the methodology for assessing the quality of education using the example of military universities, Bulletin of Voronezh State University. Series: Economics and Management*, **1**, 118 (2017).
7. Pokhodyaev S.V. *The formation of military education in Russia, Omsk Scientific Bulletin*, **2** (116), 39 (2013).